

ВОДА РЕСУРСОВ ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО В ЕГО ЖИЗНИ ВАЖНОСТЬ

Ахмедова Фарзонабегим Сайдулла дочь
Студентка Коканского государственного педагогического
института

axmedovafarzonabegim@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848745>

Аннотация. Эта статья вода Ресурсы о информация давая их деревня экономика, промышленность, транспорт, туризм отрасли, домохозяйство и коммунальный на ферме важность показывая дает.

Annotatsiya. Ushbu maqola suv resurslari haqida ma'lumot berib, ularning qishloq xo'jaligi, sanoat, transport, turizm sohalari, maishiy va kommunal xo'jalikda ahamiyatini ko'rsatib beradi.

Abstract. This article provides information about water resources and shows their importance in agriculture, industry, transport, tourism, household and communal economy.

Ключ слова: вода, вода ресурс, деревня экономик, туризм, транспорт, промышленность.

Kalit so'zlar: suv, suv resursi, qishloq xo'jaligi, turizm, taransport, sanoat.

Key words: water, water resources, agriculture, tourism, transport, industry.

Войти. Вода прозрачный, бесцветный, без запаха и безвкусный жидкость это все живой организмы для необходимо. это два водород атом и один кислород из атома организовать найденный химический комбинация. Вода Земля в сфере большинство широкий распространяться вещество быть его поверхности около 70 % занимает 3 типа воды в виде будет:

1. Жесткий
2. Жидкость
3. Газ

Вода Ресурсы другой назначения, например, бытового, промышленного, сельского экономика или окружающая среда для использовать возможный был воды существование и качество означает это место над воды (озера, реки и вода на складах воды) и муж под воды (земля под водянистый слоями хранится воды) собственные в берет Вода Термин ресурс также относится к воде. существование и к качеству эффект деятель климат, рельеф, земля использовать и персонa активность такой как другой тоже факторы в берет Вода Ресурсы персонa жизнь и экосистемы активность для очень важный и их существование большую часть времени экономический и Социальное разработка ограничительный фактор считается.

Основной часть. Вода Ресурсы национальный экономика для необходимый они деревня экономика, промышленность, энергетика, транспорт и туризм такой как другой в полях важный роль играет Следующее люди на ферме вода Ресурсы важный использовать направления:

1. Сельское хозяйство.

Полив воды большинство большой потребитель это мир шкала съемный воды около 70 % организовать делает. Много страны деревня экономика национальный в экономику большой вклад добавляет а он в принципе вода Ресурсы полагается на Вода рис, пшеница и кукуруза такой как урожай в выращивании очень необходимо.

Земля в сфере орошаемый земли площадь 220 млн. кв. гектаров каждый один га к воде в год В среднем 12-14 тысяч. м. куб вода потрачено. Например, 1 га кукуруза для растительность 3 миллиона за _ литр вода израсходовано, 1 га 8 миллионов за капусту литр, 1 га к рису и 20 млн. до литра вода потрачено. К этому добавление соответственно земель соленый Также очень легко мыть вода потрачено. На счета в соответствии с мир сельское хозяйство для воды ежегодно расходы 2,8 тыс. в среднем куб. км это вода из рек и земля снизу берется. это показатель Земля в сфере реки ежегодно от 7% потока больше.

Деревня ферма активность животноводство и рыба выращивание вода для Требовать делает

2. Промышленность.

Вода Ресурсы работа выход, энергия и майнинг промышленность такой как много в полях важный роль играет Промышленность предприятия вода охлаждение, ре работа и уборка для они используют Например, электричество энергия работа выпускать электричество станции охлаждение для большой количество вода Требовать делает Современный на предприятиях работа выпускать процессы тратится вода количество работа освобождается продукт масса относительно сотни и тысячи раз есть много. Например, 1 тонна сталь работа 250 тонн на выходе вода бумага используется _ работа выход тоже примерно вот и все вода Требовать составляет 1 тонну алюминий работа выпускать на 1500 тонн, 1 тонна 4000 за никель тонна, 1 тонна синтетический 5000 тонн на волокно вода потрачено. В промышленности использовал вода по сути технологический оборудование для охлаждения идет На атомной электростанции тысяча мегаватт электричество энергия работа выпускать для реакторы 3 миллиона за охлаждение. литр вода потрачено.

4. Транспорт.

Вода транспортировка ресурсов и навигация такие как транспортные сети для очень важно Вода сырой масло, зерно и уголь такой как большой объемистый товары и товары транспорта основной это метод.

5. Туризм.

Туризм промышленность море вода, сладкий вода и Горячий пружины такой как вода Ресурсы полагается на Прибрежный районы. озера и реки основной туризм направления это рыба охота, плавание и на лодке ходить делать такой как вода активность туристов внимание заслуживает места считается Краткое содержание при выполнении иными словами вода туризма важный структурный часть быть его существование и качество туризм промышленность к успеху значительный эффект показывать можно.

6. Семья и коммунальный использовать.

Вода Ресурсы персона потребление, санитария и гигиена для необходимо. Семья и коммунальный сектора вода напиток, еда подготовка, уборка и напрасно тратить нет делать для использует Чучук вода из резервов коммунальный цели также широки используется. Мир шкала брать быть рассмотренным если это цели в день мужчина

220-230 литров на человека вода 5% тратится на еду и напитки, а остальное мойка и мытье посуды работать тратить будет это показатель централизованный вода трубы с предоставил в городе (280 литров) в сельской местности чем места (50-60 литров). много высокий будет населения дневник свадьба для вода расходы мира развитый капиталист в странах относительно много США в этом плане лидируют место занимает. В этой стране общий 99% населения проживает в центре трубы из воды наслаждаться сделанный ежедневно вода расходы в городах душа 330 литров на человека, в деревне и 250 литров организовать делает.

Краткое содержание при выполнении иными словами, вода Ресурсы национальный экономика и Социальное разработка для решение деятель важный есть Стабильный рост и процветание в обеспечении вода Ресурсы верно использовать и из них эффективный использовать важный важный есть Правительства , предприятия и физический лица вода Ресурсы был много и часто конкурентоспособный требования балансируя важный роль играть нужно.

Использовал источники:

- 1.Valiev Xidoyat Inoyatovich Suv resurslaridan mukammal foydalanish va ularni muhofaza qilish Toshkent 2010
- 2.www.aim.uz
- 3.www.azkurs.org .
- 4.www.wikipedia.org .
- 5.www.files.org .

